

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 1
2023

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2023

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёқуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Jinichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ризаев Жасур Алимджанович, Шодмонов Ахрорбек Акрамжон угли СТАБИЛЬНОСТИ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТОВ.....	6
2. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Хайитов Алишер Адхамович ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОГО ПОДХОДА ПРИ ЛЕЧЕНИИ КИСТ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО СИНУСА.....	9
3. Ибрагимова Феруза Икромовна, Гаффоров Суннатулло Амруллоевич КИМЁВИЙ САНОАТ ИШЧИЛАРИДА СТОМАТОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАРИНИ КЛИНИК-ЛАБОРАТОР ТЕКШИРИШ УСУЛЛАРИ.....	13
4. Musurmanov Fazliddin Isamiddinovich, Pulatova Barno Juraxanovna METABOLIK SINDROM BILAN KECHEYOTGAN YUZ-JAG‘ SOHASI FLEGMONALARINING KLINIKO-IMMUNOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	18
5. Шайматова Азизахон Рустамбековна, Ахророва Малика Шавкатовна ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ И ИНТЕНСИВНОСТИ КАРИЕСА ЗУБОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ.....	22
6. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Нарзуллаев Илғор Дилмуродович, Бахронов Бекзод Шавкатович, Абдуманнобов Жалолiddин Голиб ўғли, Сулаймонова Мехринисо Музаффаровна ХАВФСИЗ ХУРУЖСИМОН ҲОЛАТИЙ БОШ АЙЛАНИШИНИ ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШНИНГ САМАРАЛИ АЛГОРИТМИ.....	25
7. Усмонов Фарходжон Комилжонович, Хабилов Нигман Лукманович, Мун Татьяна Олеговна, Усмонов Комилжон Одилович ИССЛЕДОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО И ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИМПЛАНТАТА IMPLANT.UZ С БИОАКТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИНДЕКСНОЙ ОЦЕНКИ.....	30
8. Xasanova Lola Emilovna, Rizayev Jasur Alimdjaniyovich, Madina Yunusxodjayeva Kamaliddinovna TEZ PROGRESSIV PARODONTIT BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA ALVEOLYAR JARAYONNING DESTRUKTIV O'ZGARISHLARINI O'RGANISH NATIJALARI.....	33
9. Камнева Нина Анатольевна, Камнева Ирина Анатольевна ОБЗОР ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ЭМАЛЕВОГО МАТРИКСА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТОВ БИФУРКАЦИИ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В ОБЛАСТИ МОЛЯРОВ.....	36
10. Fayziboev Pirmamat Normamatovich, Axrorova Malika Shavkatovna TISH KARIESI BILAN KASALLANGAN VA SOG‘LOM BOLALARNING OVQATLANISHINI BAHOLASH.....	39
11. Мун Татьяна Олеговна, Хабилов Нигман Лукманович, Усмонов Фарходжон Комилжонович ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ “IMPLANT.UZ” ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕФЕКТА НИЖНЕГО ЗУБНОГО РЯДА. (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ).....	43
12. Мун Татьяна Олеговна, Хабилов Нигман Лукманович, Усмонов Фарходжон Комилжонович ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИМПЛАНТАТА “IMPLANT.UZ”.....	50
13. Nasretdinova Maxzuna Taxsinovna, Baxronov Bekzod Shavkatovich, Narzullaev Ig‘or Dilmurodovich, Uktamov Dierbek Shuxratovich, Ikromova Guli Nemat kizi KUNDALIK KLINIK AMALIYOTDA XAVFSIZ XURUJSIMON HOLATIY BOSH AYLANISHI QAYD ETILGAN BEMORLARNI TASHXISLASH VA DAVOLASH.....	53
14. Hamroev Sharof Shomahmadovich, Ibragimova Feruza Ikromovna KIMYO SANOA TI KORXONASI ISHCHI AYOLLARI STOMATOLOGIK SALOMATLIGI VA HAYOT SIFATI ORASIDAGI BOG‘LIQLIKNI ANIQLASH KO‘RSATKICHLARI.....	57
15. Абдюсупова Камола Мирвалиевна, Хайдаров Артур Михайлович, Мухамедкаримова Севара Рустамовна ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОБНОЙ ОБСЕМЕНЁННОСТИ ПАРОДОНТАЛЬНЫХ КАРМАНОВ У БОЛЬНЫХ ПАРОДОНТИТОМ НА ФОНЕ ГЕПАТИТА С МЕТОДОМ ПЦР.....	63
16. Abdullaev Dilmurod Sharifovich, Rizaev Jasur Alimjanovich, Abdullaev Sharif Yuldashevich ROLE OF CYTOKINE STATUS AND ORAL FLUID AND BLOOD ANTIMICROBIAL PEPTIDES IN PATIENTS WITH CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS COMBINED WITH CARDIOVASCULAR DISEASE (literary review).....	68

Насретдинова Махзуна Тахсиновна
Нарзуллаев Илгор Дилмуродович
Бахронов Бекзод Шавкатович
Абдуманнобов Жалолиддин Голиб ўгли
Сулаймонова Мехринисо Музаффаровна
Самарқанд давлат тиббиёт университети

ХАВФСИЗ ХУРУЖСИМОН ҲОЛАТИЙ БОШ АЙЛАНИШИНИ ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШНИНГ САМАРАЛИ АЛГОРИТМИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7812597>

АННОТАЦИЯ

Тадқиқот мақсади — бош айланишига шикоят қилиб шифокорга мурожаат этган беморлар орасида хавфсиз хуружсимон ҳолатий бош айланишининг (ХХХБА) ҳар хил типлари тарқалишини аниқлаш, ХХХБАда ёндош касалликларнинг учраш ҳолатларини ўрганиш, шунингдек ХХХБА турли типларини ташхислаш ва даволаш учун ишлаб чиқилган алгоритм самарадорлигини баҳолашдан иборат. ХХХБА ташхиси тасдиқланган 195 нафар бемор текширилган. Отоневролог қабулида ХХХБА билан касалланган беморлар улуши 17,8% га етган. ХХХБА дан аёллар эркакларга қараганда 1,8 баравар кўпроқ азият чекишган, беморларнинг ўртача ёши 50 ёшдан ошган. Аксарият ҳолларда ХХХБА идиопатик бўлиб ҳисобланади. ХХХБА нинг қон томир, неврологик, ўрта ва ички қулоқ касалликлари билан алоқасқўшимча ўрганишни талаб этади. Турли хил репозицион маневрлар, уйда мустақил бажариш учун вестибуляр гимнастика ҳамда соғлом ёнбошда узоқ вақт ётиш техникаси комбинациясининг самарадорлиги ҳам баҳоланган.

Калит сўзлар: хавфсиз хуружсимон ҳолатий бош айланиши, каналолитиаз, купулолитиаз, репозицион маневр.

Nasretdinova Makhzuna Taxsinovna
Narzullayev Ilgor Dilmurodovich
Bahronov Bekzod Shavkatovich
Abdumannobov Jaloliddin Golib ugli
Sulaymonova Mehriniso Muzaffarovna
Samarkand State Medical University

ALGORITHM OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF BENIGN PAROXYSMAL POSITIONAL VERTIGO

ANNOTATION

The objective of the present study was to elucidate the prevalence of various forms of benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) among the patients with the complaints of dizziness who had applied for the medical aid. The secondary objective was to evaluate the effectiveness of the newly developed algorithm for the diagnostics and treatment of various forms of the disease. A total of 195 patients with the verified BPPD diagnosis were available for the examination. The fraction of the patients visiting the otoneurologist's office with complaints of this conditions is estimated at 17.8%. It was shown that the women suffer from benign paroxysmal positional vertigo 1.8 times more frequently than the men. The mean age of the patients of either sex experiencing this problem is above 50 years. Most of them have idiopathic pathology. The relationship between benign paroxysmal positional vertigo and vascular neurological disorders or inner and middle ear diseases remains to be elucidated. The present study also included the assessment of the effectiveness of the combination of various repositioning maneuvers, self-assisted vestibular gymnastics in the domestic environment, and training in long lying on the unaffected side.

Keywords: benign paroxysmal positional vertigo, canalolithiasis, cupulolithiasis, repositioning maneuvers.

Насретдинова Махзуна Тахсиновна,
Нарзуллаев Илгор Дилмуродович,
Бахронов Бекзод Шавкатович,
Абдуманнобов Жалолиддин Голиб ўгли
Сулаймонова Мехринисо Музаффаровна
Самарқандский государственный медицинский университет

АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОГО ПАРОКСИЗМАЛЬНОГО ПОЗИЦИОННОГО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

Цель исследования — определить распространенность различных видов доброкачественного пароксизмального головокружения (ДППГ) среди пациентов, предъявляющих жалобы на головокружение, изучить частоту сопутствующих заболеваний при ДППГ, а также оценить эффективность разработанного алгоритма для Диагностики и лечение различных типов ДППГ. Обследовано 195 больных с диагнозом доброкачественное позиционное пароксизмальное головокружение. На приеме у отоневролога процент больных с ДППГ достигло 17,8%. Женщины болели в 1,8 раза чаще, чем мужчины, а средний возраст больных был старше 50 лет. В большинстве случаев ДППГ считается идиопатической. Связь их с сосудистыми, неврологическими заболеваниями, заболеваниями среднего и внутреннего уха требует дальнейшего изучения. Оценивалась также эффективность сочетания различных репозиционных маневров, вестибулярной гимнастики для самостоятельного выполнения в домашних условиях и длительного лежания на здоровом боку.

Ключевые слова: безопасное пароксизмальное позиционное головокружение, каналолитиаз, купулолитиаз, репозиционный маневр.

Кирриш. Хавфсиз хуружсимон ҳолатий бош айланиши (ХХХБА) вестибуляр анализатор периферик бўлимнинг энг кўп учрайдиган касалликларидан биридир. Провокацион тестлар ёрдамида ХХХБА ташхисотини тез ва осон амалга ошириш биринчи қабулдагина ташхис қўйишга ва репозицион маневрлар орқали самарали даволашга имкон беради [1]. Сўнгги пайтларда ХХХБАнинг ҳар хил турлари учун репозицион усулларнинг кўплаб вариантлари таклиф этилган [2—6]. Тадқиқотимиз мақсади - бош айланишига шикоят билдириб шифокорга мурожаат этган беморлар орасида хавфсиз хуружсимон ҳолатий бош айланишининг ҳар хил типлари тарқалишини аниқлаш, ХХХБАда ёндош касалликларнинг учраш ҳолатларини ўрганиш, шунингдек ХХХБА турли типларини ташхислаш ва даволаш учун ишлаб чиқилган алгоритм самарадорлигини баҳолашдан иборат.

Беморлар ва усуллар Биз 2020 йил январидан 2022 йил ноябригача Самарканд Давлат тиббиёт униерситети оториноларингология ва неврология бўлимида текширилаётган ва даволанаётган ХХХБА ташхиси тасдиқланган 195 нафар беморни тадқиқ этдик. Танлама 126 нафар аёлни (65%, ўртача ёши 58,3±12,5 ёш) ва 69 нафар эркекни (35%, ўртача ёши 59,4±10,3 ёш) ўзида мужассам этди. Ушбу давр мобайнида иккала клиниканинг отоневрологик бўлимларига бош айланишига шикоят қилиб 1092 нафар бемор мурожаат этган. Барча беморлардан шикоятлари ва анамнези тўлиқ йиғилишидан ташқари, ЛОР аъзоларининг кўриги ҳамда скрининг отоневрологик текширувлар, жумладан Френцел кўзойнагидан фойдаланган ҳолда окуломотор функциянинг протокинетик ва статокордини текширувлари, шунингдек провокацион ҳолатий маневрлар (Dix—Hallpike тести, roll-тест) ўтказилди. Провокацион тестлардан ташқари бошқа барча тестларда меъёрдан ҳолатий оғишлар кузатилмаган тақдирда, беморларнинг кейинги текшируви ўтказилмади ва дарҳол тегишли репозицион маневрлар кўринишидаги даволаш тайинланди.

Скрининг текшируви ва провокацион ҳолатий тестларда оғишлар аниқланганда, беморлар зудлик билан репозицион маневрлар шаклида даволанишди, кейинроқ эса мавжуд вестибуляр дисфункциянинг табиатини аниқлаш учун видеонистагмография, битермал битемпорал калоризация, синусоидал маятникли айланма тест, фистул синама, нейровизуализация ва аудиометрия усуллари ҳамда мутахассислар маслаҳатидан фойдаланган ҳолда кенгайтирилган отоневрологик текширув ўтказилди.

Куйидаги тавсифларга мувофиқ келувчи нистагмнинг провокацион синамаларида: нистагм пайдо бўлишигача 5 дан 30 с гача бўлган яширин даврнинг мавжудлиги, нистагмнинг бир неча дақиқада йўқолиши, синамалар қайта ўтказилганда унинг камайишида ХХХБА ташхиси қўйилди. Dix—Hallpike тестида текширилаётган томонга ротатор компонентли ёки ротатор компонентни бўлмаган вертикал юқорига қараган нистагм пайдо бўлганда орқа ярим айлана каналининг (ОрЯАК) ХХХБА ташхиси қўйилган [7]. Roll-тестда бошни буришда ўз йўналишини

ўзгартирувчи горизонтал нистагм пайдо бўлганда горизонтал ярим айлана каналининг (ГЯАК) ХХХБА ташхиси қўйилган. Нистагмнинг йўналиши ва интенсивлиги, гео- ёки апогеотроплиги каналолитиазни купулолитиаздан фарқлашда ва зарарланган томонни аниқлашда қўлланилган [8, 9]. Бошни бутунлай орқага ташлаш билан ўтказиладиган Dix—Hallpike тестида вертикал паства қараган нистагмнинг пайдо бўлишида олдинги ярим айлана каналининг (ОлЯАК) ХХХБА ташхиси қўйилган [10].

Epley ва Semont маневрлари ХХХБА ни даволаш учун қўлланилган [2, 3]. ГЯАКнинг ХХХБАнинг каналолитиаз шаклини даволаш учун Lempert маневри, купулолитиаз шаклини даволашда Gufoni транспозицион маневрини бажаргандан сўнг Lempert маневри қўлланилган [4, 5, 11]. ОлЯАКнинг ХХХБАда Yasovino маневридан фойдаланилган [6].

Отолитлар репозициясининг самарадорлиги провокацион синамалар қайта ўтказилганда баҳоланган. Агар провокацион синамада ХХХБАнинг мазкур тури учун хос бўлган нистагм қайд этилмаса, беморни соғайган деб ҳисобланилган ва бошқа ҳеч қандай маневр ўтказилмаган. Отоневрологга биринчи ташриф вақтида репозицион маневрларнинг самарасизлиги кузатилганда, уй шароитида бажариш учун махсус даволаш гимнастикаси, шунингдек соғлом томонда узок вақт, масалан тунги уйқу пайтида ётиш тайинланган. Даволаш гимнастикасини танлаш ХХХБАнинг турига қараб белгиланган: ОрЯАКнинг ХХХБАда 3-5 кун давомида кунига 3 марта 5 тадан ёндашув билан Semont маневри тайинланган, машқлар бош айланиши кузатилмаганда маневрнинг биринчи ҳолатида тўхтатилган; ГЯАКнинг ХХХБАда 3-5 кун давомида кунига 3 марта 5 тадан ёндашув билан Brandt—Daroff гимнастикаси буюрилган. Натижалар ва муҳокама Клиникаларимизнинг отоневрологик бўлимларига бош айланишига шикоят қилиб мурожаат қилган беморларнинг умумий сонидан ХХХБА мавжуд беморларнинг улуши 17,8% ни ташкил этди, қайсиким ушбу касалликнинг кенг тарқалганлигини ва унинг бош айланишининг сабаби сифатида муҳим рол ўйнашини тасдиқлайди. ХХХБА дан азият чекувчи беморлар орасида аёлларнинг эркекларга нисбатан 1,8 баробар кўплиги эътиборни тортади. Бундан ташқари, беморларнинг ўртача ёши 50 ёшдан ошади ва мазкур ҳолат чет эл адабиётининг маълумотларига мос келади ҳамда отолитик мембранада отокоңиянинг ажралишига ва уларнинг ЯАКларга ўтишига ёрдам берувчи ёшга оид дистрофик ўзгаришларнинг роли ҳақидаги назарияни билвосита тасдиқлайди [12].

Анамнез маълумотларига қўра, 179 нафар (91,7%) бемор касалликнинг юзага келишини ҳеч нарса билан боғлашмаган. Қолган беморлар ХХХБАнинг бошланишини стресс, бошдаги жароҳат, чакка суягида ўтказилган жарроҳлик амалиёти, спорт билан фаол шуғулланиш билан боғлашган. Текширилган беморларда аниқланган ёндош касалликлар ва жароҳатлар 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал.

ХХХБА мавжуд беморларда ёндош патология тузилиши (n=195)
 Ёндош касалликлар мулт. Танлама улуши,%

Юрак-гомюр касалликлари	78	40,0
Нафас олиш тизими касалликлари	35	17,9

Гастроэнтерологик касалликлар	34	17,4
Меньер касаллиги	13	6,7
Нейросенсор оғиркулоқлик	12	6,2
Рухий бузилишлар	11	5,6
Шақиқа	7	3,6
Калла-мия жароҳати	5	2,6
Сурункали йирингли ўрта отит	5	2,6
Жароҳатдан кейинги ўрта отит	3	1,5

Нафас олиш тизими ва ошқозон-ичак трактининг сурункали касалликлари билан оғриган беморларнинг кўп сони, бизнинг фикримизча, ўзига хос эмас ва танламанинг ёшга оид тавсифларига боғлиқ. ХХХБАнинг кўпинча ички кулоқ касалликлари (6,2% ҳолларда нейросенсор оғиркулоқлик ва 6,7% ҳолларда Меньер касаллиги билан), шунингдек, ўрта кулоқ касалликлари (4,1% ҳолларда) билан тез-тез учраши эътиборга лойиқ.

ОрЯАКнинг ХХХБА 172 нафар (88,2%) беморда ташхисот этилган. 115 нафар беморда ўнг ОрЯАКнинг, 57 нафар беморда чап ОрЯАКнинг ХХХБА аниқланган. Адабиётда ўнг томоннинг зарарланиши чап томондан бундай устунлиги кўпчилик одамларнинг тунда ўнг томонда ухлашни афзал кўриши билан изоҳланади, мазкур ҳолат лабиринтнинг анатомик тузилиши туфайли отолитларнинг дахлиздан ОрЯАКга тушишига ёрдам беради [13]. Dix—Hallpike тести барча беморларда зарарланган томонда мусбат бўлган, бироқ 27 нафар (15,7%) беморда у карама-қарши томонда ҳам мусбат бўлган. Нистагмнинг интенсивлиги ва давомийлиги, шунингдек бош айланишининг субъектив сезгиси камроқ даражада ифодаланган. Ушбу ҳолат нистагм реакцияси ва бош айланиши билан намоён бўладиган ОрЯАКдаги отолитик массаларининг ампулопетал силжиши ва соғлом лабиринтнинг нисбий устунлиги туфайли зарарланган томонда ампуляр рецепторнинг сўниши билан изоҳланади. Шундай қилиб, ОрЯАК нинг ХХХБА ташхисотида албатта ҳар икки томондан Dix—Hallpike тестини ўтказиш лозим бўлади ҳамда пайдо бўлувчи нистагм ва бош айланишини баҳолаш асосида зарарланган томон аниқланади.

ОрЯАКнинг ХХХБАни даволашни кўпгина беморларнинг кекса ёшини ҳисобга олиб, шифокорлар учун ҳам, беморлар учун ҳам энг осон бўлган Epley маневридан бошладик.

Epley маневрини бажараётганда, отолитлар репозицияси уларнинг ОрЯАКда силлиқ тиззагача силжиши туфайли рўй беради, сўнгра тортишиш кучи таъсирида эллиптик қоғга қайтади. Шунинг учун маневр пайтида ҳаракатларнинг кескинлиги бошнинг бурилишлари орасидаги старлича кутиш вақти (камида 1 дақиқа) каби муҳим эмас. Репозиция самарасизлигида Epley маневри яна бир марта такрорланган ва симптомлар сақланганда Semont маневри бажарилган, қайсики самара бўлмаганида 3 мартагача такрорланган. Semont маневри бемор учун бажарилиши қийинроқ, чунки у вертикал ҳолатда тўхтамасдан бир томондан иккинчи томонга тез бурилишни талаб этади, қайсики фаразий равишда отолитларга импульс беради ва уларнинг канал бўйлаб тезроқ ҳаракатланишини таъминлайди. Биз репозиция самарасизлигида маневрни бештадан кўп бажаришни тавсия этмаймиз, чунки маневрларнинг ҳар бири кўнгул айниши ва бошқа вегетатив аломатлар билан кечадиган у ёки бу даражадаги ифодаланган бош айланиш хуружини келтириб чиқаради ҳамда ушбу ҳолат беморлар учун азият етказиши. ОрЯАКнинг ХХХБАда Epley маневридан кейин 62 нафар (36,1%) беморда, Epley ва Semont маневрларини бирга қўллагандан кейин 42 нафар (24,4%) беморда самара кузатилган. 66 нафар (38,4%) беморда маневрлар қабулнинг биринчи кунини самарасиз бўлган, шунинг учун уларга уй шароитида мустақил равишда бажариш учун Semont маневри ўргатилган, бундан ташқари соғлом ёнбошда узоқ вақт ётиш тавсия этилган. 3-5 кундан кейин қайта маслаҳат вақтида Dix—Hallpike тести 48 нафар (27,9%) беморда манфий, 16 нафариди (9,4%) эса мусбат бўлган, шунинг учун уларга Semont маневри

ўтказилган, қайсики 5 нафар (3%) беморда ўз самарасини кўрсатган. 2 нафар (1,1%) беморда қайта ўтказилган Dix—Hallpike тести карама-қарши томондан мусбат бўлган, қайсики икки томондан отолитик мембраналарда дистрофик ўзгаришлар фониди вестибуляр гимнастикани фаол бажаришда отолитларнинг ажралиши натижасида кузатилган карама-қарши ОрЯАКнинг отолитиази ҳақида далолат берган. Бундай беморларда ўша куннинг ўзидаёқ Semont карама-қарши маневрини қўллаш билан репозиция муваффақиятли тарзда амалга оширилган. 11 нафар (6,4%) беморда ХХХБАдан соғайиш вестибуляр гимнастикани бажариш ва соғлом ёнбош томонида ётиш, шунингдек отоневролог қабулига мунтазам ташриф буюриш (7-10 кунда 1 марта) билан 2 ҳафтадан 2 ойгача муддатда содир бўлган. Ўтказилаётган терапияга бундай резистентликини канални отолит массалари билан бекилиб қолиши, отолитларнинг канал девори ёки купуладаги фиксацияси билан изоҳлаш мумкин.

Шундай қилиб, ОрЯАКнинг ХХХБАдан азият чекувчи беморларнинг ярмидан кўпи (60,5%) биринчи қабулда тузалишади. Беморларнинг учдан бирида (32%) соғайиш 3-5 кун давомида танлаб олинган вестибуляр гимнастикани бажариш ва соғлом ёнбош томонида узоқ вақт мобайнида ётиш, шунингдек иккинчи қабул пайтида маневрларни қайта бажариш билан содир бўлади. 6,4% беморларда даволанишга резистентлик қайд этилади, қайсики узоқ вақт мобайнида ХХХБАнинг давом этиши билан намоён бўлади.

ГЯАКнинг ХХХБА 19 нафар (9,7%) беморда ташхисот этилган. Беморларнинг 15 нафарида (7,7%) каналолитиаз, 4 нафарида (2%) эса купулолитиаз аниқланган. 13 нафар (6,6%) беморда зарарланиш ўнг томонда бўлса, 6 нафар (3,1%) беморда чап томонда жойлашган. Roll-тестда бошнинг бурилишларида нистагмнинг интенсивлиги бир хил бўлганлиги сабабли 7 нафар (3,6%) беморда зарарланган томонни аниқлашда қийинчилик қайд этилган. Бундай ҳолларда биз бошни олдинга ва орқага ташлаш тестини («bow and lean» тест) қўладик, у бажарилиши осон эканлиги билан ажралиб, зарарланган томонни катта ишонч билан аниқлашга имкон берган ва кейинчалик репозицион маневрнинг муваффақиятли бўлиши билан тасдиқланган.

Каналолитиазни даволаш учун Lempert маневри қўлланилган, у roll-тестда нистагм сақланиб қолган тақдирда бир неча марта, аммо бешдан кўп бўлмаган ҳолда такрорланган ва беморнинг аҳволига эътибор қаратилган, чунки ГЯАКнинг ХХХБА одатда ОрЯАКнинг ХХХБАга қараганда кучлироқ бош айланиш хуружларини келтириб чиқарган. Биринчи қабулда ХХХБАдан тузалиш атиги 4 нафар (21%) беморда содир бўлган. Қолган беморларга уйда бажариш учун Brandt—Daroff гимнастикаси ўргатилган ва соғлом томонда узоқ вақт ётиш тавсия этилган. 3-5 кундан кейин иккинчи қабулда roll-тест атиги 2 нафар (10,5%) беморда икки томондан манфий бўлган, яна 2 нафар (10,5%) беморда Lempert маневри ёрдамида самарали репозицияни амалга оширишга эришилган. Қолган 7 нафар (36,8%) беморда соғайиш вестибуляр гимнастикани бажариш, соғлом томонда ухлаш ва отоневролог назорати остида (7 кунда 1 марта) Lempert репозицион маневрларини мунтазам бажариш туфайли 2 ҳафтадан 3 ойгача муддатда рўй берган.

Купулолитиазни биринчи қабулда 4 ҳолатдан бирортасида ҳам самарали даволашга эришиб бўлмади. Уйда бажариш учун

берилган тавсиялар ГЯАКнинг каналолитиази билан касалланган беморларга берилган тавсиялар билан бир хилда бўлган, отоневролог қабулидаги репозицион маневрлар мажмуи эса Gufoni транспозицион маневрини ҳамда кейинчалик roll-тестда купулолтиазни каналолитиазга ўтишини аниқлашни ўзида мужассам этган. Отолитларнинг муваффақиятли транспозициясида кейинги даволаш босқичи ГЯАК купулолтиазини даволашдан иборат бўлган. Бир нафар (5,3%) беморнинг иккинчи қабулда соғайишига эришилди, қолган 3 нафар (15,8%) бемор 2 ҳафтадан 1,5 ойгача муддатда ҳам уй шароитида даволаш, ҳам отоневролог назорати остида репозицион маневрларни бажариш курсини ўташган.

Шундай қилиб, отоневрологнинг биринчи қабулида ГЯАКнинг ХХХБАдан самарали соғайиш атиги 21% беморда кузатилган, яна 26,3% беморнинг уй шароитида ва қайта репозицион маневрларни бажариши билан иккинчи қабулда соғайишига эришилди. Қолган 52,7% бемор узокроқ муддатда соғайган, ГЯАКнинг купулолтиазини даволаш

каналолитиазга қараганда анча қийинроқлигини таъкидлаш жоиз.

Биз бир нафар (0,5%) беморда ОлЯАКнинг ХХХБАни аниқладик, қайсиким Yacovino маневри ёрдамида биринчи қабулдаёқ даволанган. 3 нафар (1,5%) беморда каналолитиаз шаклида ОрЯАК ва ГЯАКнинг қўшма зарарланиши аниқланган. Дастлаб барча беморларда ГЯАКнинг ХХХБАни тузатишга қаратилган репозицион маневрлар амалга оширилган ва у отоневрологда 2 қабулдан кўпроқ вақтни эгаллаган, чунки беморлар бош айланишининг кучли хуружлари туфайли уйда мустақил равишда вестибуляр гимнастикани бажаришдан бош тортишган ва фақатгина соғлом томонда ухлаш тавсиясини бажаришган. ГЯАКнинг каналолитиази даволангач ва нистагм фақатгина вертикал табиатли бўлганидан сўнг иккинчи босқичда Erly ва Semont маневрлари ёрдамида отолитларнинг ОрЯАКга репозицияси амалга оширилган.

ХХХБАнинг ҳар хил турларини даволаш самарадорлиги ва давомийлиги бўйича маълумотлар **2-жадвалда** келтирилган.

2-жадвал.

ХХХБАнинг ҳар хил турларини даволаш самарадорлиги ва давомийлиги (n=195)

ХХХБА тури	Беморлар сони, танламага нисбатан %	Соғайганлар сони, турига нисбатан %		2 ҳафта -3ойдан сўнг
		1-чи қабулдан сўнг	2-чи қабулдан сўнг	
ОрЯАКнинг ХХХБА (n=172)	88,2	60,5	32	7,5
ГЯАКнинг ХХХБА, каналолитиаз (n=15)	7,7	21	21	36,8
ГЯАКнинг ХХХБА, купулолтиаз (n=4)	2	—	5,3	15,8
ОлЯАКнинг ХХХБА (n=1)	0,5	100	—	—
ЯАКнинг қўшма зарарланиши (n=3)	1,5	—	—	100

Хулоса ХХХБА бош айланишининг кенг тарқалган сабаби бўлиб ҳисобланади, ХХХБАдан азият чекувчи беморлар улуши отоневролог қабулида 17,8%ни ташкил этади. Аёллар эркакларга қараганда ХХХБАдан 1,8 мартаба кўпроқ зарарланади, беморларнинг ўртача ёши 50 ёшдан ошади.

1. Аксарият ҳолларда ХХХБА идиопатик ҳисобланади. ХХХБА нинг кон томир, неврологик, ўрта ва ички қулоқ касалликлари билан алоқаси кўшимча ўрганишни талаб этади.
2. ХХХБАнинг барча турлари орасида ОрЯАКнинг ХХХБА кўпроқ учрайди (88,2%), ХХХБАнинг барча турларида ўнг томонлама локализация чап томонлама локализациядан устунроқ бўлади
3. ОрЯАКнинг ХХХБАдан азият чекувчи беморларнинг ярмидан кўпи (60,5%) биринчи қабулда Erly ва Semont маневрлари ёрдамида соғайишади, улар зарурат бўлганида беш мартагача такрорланади. ГЯАКнинг ХХХБАдан муваффақиятли халос бўлиш улуши биринчи қабулда 21%ни ташкил этади ва фақатгина каналолитиазга тааллуқли бўлади.
4. ОрЯАКнинг ХХХБАдан азият чекувчи беморларнинг учдан бирида (32%) биринчи қабул пайтида репозиция самарасиз бўлганида, танлаб олинган вестибуляр гимнастикани уйда бажариш ва соғлом ёнбош томонида узок вақт мобайнида ётиш ҳамда иккинчи қабул вақтида отоневролог назорати остида репозицион маневрларни қайта бажариш билан соғайиш рўй беради.
5. ОрЯАКнинг ХХХБАни даволашда 6,4% ҳолатда, ГЯАКнинг ХХХБАни даволашда эса аксарият ҳолатда, айниқса купулолтиаз ҳамда каналларнинг қўшма зарарланишининг барча ҳолатларида резистентлик аниқланган. Бундай ҳолларда беморлар танлаб олинган вестибуляр гимнастикани уй шароитида мустақил равишда бажаришади. Уларга соғлом ёнбош томонда узок вақт ётиш ва отоневролог назорати остида репозицион маневрларни қайта такрорлаш тавсия этилади ҳамда буларнинг барчаси 2 ҳафтадан 3 ойгача бўлган муддатда соғайишга олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Дюкова Г. М. и др. Способ прогнозирования развития функционального головокружения после приступа доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения //Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2021. – Т. 121. – №. 5. – С. 120-125.
2. Бестужева Н. В., Парфенов В. А., Антоненко Л. М. Диагностика и лечение доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения в амбулаторной практике //Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. – 2014. – №. 4. – С. 26-30.
3. Кунельская Н. Л., Гусева А. Л., Байбакова Е. В. Лечение доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения //Журнал неврологии и психиатрии им. СС Корсакова. – 2016. – Т. 116. – №. 6. – С. 98-103.
4. Насретдинова М. Т., Карабаев Х. Э. Эффективный алгоритм диагностики и реабилитации доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения //Оториноларингология. Восточная Европа. – 2019. – Т. 9. – №. 1. – С. 61-66.
5. Насретдинова М., Нарзуллаев И., Нормурадов Н. Вертебробазилар тизимда кон айланишининг етишмовчилиги ва периферик кохлеовестибуляр синдромлар //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 54-58.
6. Kim J. S., Zee D. S. Benign paroxysmal positional vertigo //New England Journal of Medicine. – 2014. – Т. 370. – №. 12. – С. 1138-1147.
7. Lee S. H., Kim J. S. Benign paroxysmal positional vertigo //Journal of Clinical Neurology. – 2010. – Т. 6. – №. 2. – С. 51-63.

8. Lempert T, Tiel-Wilck K. A positional maneuver for treatment of horizontal-canal benign positional vertigo. *Laryngoscope*. 2016;106:4:476-478.
9. Asprella Libonati G. Diagnostic and treatment strategy of lateral semicircular canal canalolithiasis. *Acta Otorhinolaryngol Ital*. 2015;25(5):277-283.
10. Von Brevern M. et al. Benign paroxysmal positional vertigo: diagnostic criteria // *Journal of Vestibular Research*. – 2015. – Т. 25. – №. 3-4. – С. 105-117.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000